

UNIVERSAL PRODUCT □ AMARANT XXI □ O`SIMLIGIDAN YOG` AJRATIB OLIH TEXNOLOGIYASI

Shoniyozov B.K.

Samarqand agroinovatsiyalar va tadqiqotlar instituti katta o`qituvchisi

Qozoqboyev S.

Samarqand agroinovatsiyalar va tadqiqotlar instituti assistenti

Qochqarov I.R.

Komiljonov. O.

Toshtemirova S.J.

Samarqand agroinovatsiyalar va tadqiqotlar instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10902084>

Annotasiya AMARANT XXI o`simligini sho`rlangan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash texnologiyasi joriy qilish orqali tuproq meliorativ holatini yaxshilash hamda qimmatbaho va dorivor don bilan oziq-ovqat sanoatiga xom-ashyo etkazib berish, jaxon bozorida qimmatbaho hisoblangan skvalen saqlaydigan moy olish, farmatsevtika va porfyumeriya sanoatini xom-ashyo bilan ta'minlash, chorvachilik uchun oziqa bazasini yaratishdan iborat. Eng qulay sharoit Amarant o`simligi organik va mineral o`g`itlar bilan o`g`itlagan holda urug`i tarkibidagi skvalen moddasini foiz konsentratsiyasini o`rganish.

Kalit so`zlari: Universal product, Amarant o`simligi, skvalen moddasi, o`simlik, tuproq, sho`rlanish, mineral o`g`it, hosildorlik.

Abstract. By introducing the universal product plant technology to improve the melioration of saline lands, to improve the melioration of the soil and to supply raw materials to the food industry with valuable and medicinal grains, to obtain squalene-containing oil, which is considered valuable in the world market, and to supply raw materials to the pharmaceutical and perfumery industries. -providing with goods, creating a food base for livestock. The most favorable conditions are to study the percentage concentration of "squalene" substance in the composition of the seeds when fertilized with Universal product organic and mineral fertilizers.

Keywords: Universal product, amaranth plant, squalene substance, plant, soil, salinity, mineral fertilizer, productivity.

Kirish. O`zbekistonda jami 4,3 mln gektar sug`oriladigan yer maydoni bo`lib, 2020 yil 1 oktyabr holatiga ko`ra sug`oriladigan yerlarning 44,7 foizi har xil darajada, jumladan, 31,0 foizi kuchsiz, 11,9 foizi o`rtacha, 1,9 foizi esa kuchli sho`rlangani aytiladi. Bu ko`rsatkich Qoraqalpog`iston Respublikasining shimoliy tumanlarida, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida, shuningdek, Buxoro, Navoiy, Farg`ona va Xorazm viloyatlarining ko`pchilik tumanlarida agrotexnika qoidalari va muddatlari qo`pol ravishda buzilishi natijasida, suv isrofgarchiligiga yo`l

qo'yilmoqda, sho'r yuvish ishlarining samarasi esa pastligicha qolmoqda. Buni oldini olish hamda suv zahiralardan unumli va to'g'ri foydalanish maqsadida Amarant o'simligi o'simligini natriyli sho'rlangan yerlarga joriy qilish orqali uning meliorativ holatini yaxshilashdan iborat. Respublikamizda so'nggi yillarda dorivor o'simliklarni muhofaza qilish, sho'rlangan yer resurslardan oqilona foydalanish, dorivor o'simliklarni yetishtiriladigan plantatsiyalar tashkil etish va ularni qayta ishlash borasida izchil isloxtlar amalga oshirilmoqda. Respublikamizda amarant o'simligi o'simligiga katta e'tibor berilib, o'simlikni yetishtirishga doir ko'plab tajribalar olib borilmoqda.

Amarant o'simligi o'simligi issiqsevar va yorug'sevar va sho'rga chidamli o'simlik hisoblanadi. Amarant o'simligi o'simligi amarantdoshlar yani sho'radoshlar oilasiga kiruvchi o'simlik bo'lib, xalq tilida biz ushbu o'simlikni gultojixo'roz deb ataymiz. Ushbu o'simlikning kelib chiqish vatani Janubiy Amerika bo'lib, uni bu yerda 8000 yildan beri urug'i uchun o'stiriladi. Ikkilamchi vatani esa Xitoy xamda Xindiston xisoblanadi. Ushbu o'simlikni yetirtirishga oid tajribalar shuni ko'rsatadiki, o'simlikni yetishtirish fermerlar uchun yuqori daromad manbai bo'lishidan tashqari, chorvachilik, parrandachilik, oziq-ovqat, farmatsevtika va kosmetika sanoatida xam keng miqyosda foydalanish mumkinligi ko'rsatdi. Amarant urug'i o'simlikning eng ko'p biologik faol birikmalarga ega bo'lgan qismi bo'lib, uning oqsil tarkibi 28-35% lizin, izoleysin, tirozin va fenilalanin kabi almashinmaydigan aminokislotalardan tashkil topgan. Uning fraksion tarkibida suvda eruvchan oqsillarning yuqori miqdori (oqsillarning umumiy miqdorining 42,5- 51,6%) va boshqa donli o'simliklarga nisbatan alkogol va gidroksidi suvda eruvchan oqsillarining deyarli yo'qligi bilan ajralib turadi. Amarant urug'idan triglitserollar o'zida miristin, palmitin, stearin, olein va linol kislotalari kabi to'yinmagan va to'yingan erkin yog' kislotalarini saqlaydi . O'simlik urug'idan sovuq presslash orqali olingan yog' kosmetologiya va tibbiyot sohalarida keng foydalaniladi. Amarant moyi tibbiyotda xolesterinni biosintez qilishda; organizmni radionuklid, og'ir metal tuzlaridan tozalashda; yuqumli kasalliklar, gerpes, psoriaz, vitiligo, neyrodermit, ekzema, atopik dermatit, oshqozon-ichak yaralari, qandli diabet, jigar hastaligi, siydik-jinsiy organlarining shamollashi, ateroskleroz, anemiya, avitaminoz, stenokardiya, gipertoniya, onkologik va yurak qon-tomirlari xastaliklaridagi muammolarni hal qilishda keng foydalaniladi. Immunitetni keskin oshiradi, kamqonlikka qarshi kurashda tengsiz vosita hisoblanadi. Amarant moyining foydali xususiyatlari moddani tashkil etuvchi ikkita komponentga asoslangan : Kuchli antioksidant bo'lgan E vitamini; Skvalen, immunitetni faol ravishda mustahkamlaydi.

Amarant moyida skvalen moddasi mavjudligi aniqlangani davrimizning muhim kashfiyotlaridan biri desak, to'g'ri bo'ladi. Tibbiyotda alohida ahamiyatga ega bo'lgan bu modda 1906-yili Yaponiyalik olim Mitsumaro Sudjimoto tomonidan dengiz tubida yashovchi akula jigaridan ilk bor ajratib olingan (lot. Squalus - akula). Ma'lumotlarga ko'ra, dengizning yetarlicha chuqurligida akulalarning gipoksiya (kislород o'ta kam bo'lgan muhit) sharoitida yashashi uchun skvalen o'ta muhim modda ekan. Bundan tashqari amarant moyi foydali yog' kislotalari, A, B, D guruh vitaminlari mavjud; fitosterol, xolin, xlorofil, steroidlar, mikroelementlar. Uning shunday tarkibi tufayli amarant moyi quyidagi ta'sirga ega: Erta qarishni oldini oladi; Immunitet tizimini mustahkamlaydi; Yallig'lanishga qarshi xususiyatlarga ega; Qon tiqinlarini shakillanishiga to'sqinlik qilib, xolestirinni tushiradi; Qon tomirlarini kuchaytiradi; Metabolik jarayonlarni yaxshilaydi; Epiteliy hujayralarini tiklaydi. Kosmetologlar skvalenni juda qadrlashadi, chunki u foydali moddalarning epidermisga chuqur kirib borishiga yordam beradi. Bu teri to'siqlari bo'yicha (jarohatlar, kuyishlar) eng tez shikastlanishga yordam beradi. Operatsiyadan keyingi davrda shifobaxsh moy jarrohlik izlari va chandiqlarni yo'q qilish uchun foydalanish tavsiya etiladi. Moyda juda yoqimli hid va hashamatli lazzat bor. Amarant moyining foydali moddalarning barcha turlarini saqlab qolish uchun issiqlik bilan ishlov berishsiz qabul qilish yaxshiroq ekanini ta'kidlash muhimdir.

Xulosalar. Xulosa qilib aytganda, Amarant o'simligi o'simlikning sho'rlangan yerlarni meliorativ holatini yaxshilash hamda foydalanishdan chiqqan yerlarni qayta foydalanishga kiritishdan iborat. Bu o'z navbatida sho'rlanishni oldini oladi. Maydonda unumdorligi saqlanib qoladi. Bundan tashqari, g'ovakligi va tuproq sharoitlaridan unumdorligini yaxshilashga qaratilgan hamda o'simlik urug'idan ajratib olingan yog'i amaliyotga yuqori tartibda amalga oshirishga qaratilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'limasovich M. A. et al. GERMANIYADA O'SIMLIKLAR KARANTIN TIZIMI HAQIDA NIMALARNI BILAMIZ? //Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the Sustainable Development of Regions (Germany). – 2022. – C. 749-753.
2. Samiyev B., Nishonov N. T. OQQANOTGA QARSHI KIMYOVIY KURASH USULI //Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the Sustainable Development of Regions (Germany). – 2023. – C. 74-78.
3. Uzbekistan O'zbekistonda aqlli qishloq xo'jaligini joriy etishning nazariy va amaliy asoslari ISSIQXONA SHAROITIDA OQQANOTGA QARSHI KIMYOVIY VOSITALARNI SAMARADORLIGI Norjigit Turabovich Nishonov Toshkent davlat

agrar universiteti Samarqand filiali Agrokimyo, tuproqshunoslik va o'simliklar himoyasi kafedrasida dotsenti Bobur Samiev Toshkent davlat agrar

4. Sullieva S. et al. Effect of planting time and seedling feeding area on the yield and biochemical composition of leek (*Allium porrum* L.) // BIO Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – T. 93. – C. 02006.
5. Nishonov, N., & Jurayev, B. (2024). HASHAROTLARNING AGROBIOSENOZDAGI O'RNI VA UYGUNLASHGAN HIMOYA QILISH. В АCADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE (Т. 3, Выпуск 10, сс. 86–89). Zenodo.
6. Shukurov A., Negmatov S., Ko'chmurodov I. KARTOSHKKA KUYASI (PHTHORIMAEA OPERCULELLA ZELL) BIOEKOLOGIYASI VA KIMYOVIY QARSHI KURASH CHORALARI // Development and innovations in science. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 114-119.
7. Shukurov A. et al. POMIDORNI FUZARIOZ KASALLIGI VA UNGA QARSHI KIMYOVIY KURASH CHORALARINING SAMARADORLIGI // Development and innovations in science. – 2023. – Т. 2. – №. 11. – С. 56-60.
8. Po'latov O.A., Turobova SAQ, Muhabbat O. МАККАЈО 'XORI PARVONASI VA UNGA QARSHI BIOLOGIK KURASH USULI // O'quv fanlaridagi akademik tadqiqotlar. – 2023. – Т. 4. – №. SamTSAU konferensiyasi 1. – S. 1144-1148 yillar.
9. Махматмуродов, А., Пўлатов, О., & Содіқов, Э. (2023). БОДОМНИНГ СЎРУВЧИ ЗАРАКУНАНДАСИ ОДДИЙ ЎРГИМЧАККАНА (*TETRANYCHUS URTICAE* KOCH.) VA UNGA QARSHI KIMYOVIY PREPARATLARNI BIOLOGIK SAMARADORLIGI. Development and innovations in science, 2(10), 108-113.
10. Пўлатов, О., Пўлатов, Ш., Содіқов, Э., & Ма'руфжонов, М. (2023). САМАРҚАНД ВИЛОЯТИ ХУДУДЛАРИДА УЧРАЙДИГАН ЧИГИРТКАЛАР УЛАРГА ҚАРШИ КУРАШ УСУЛ ВА ВОСИТАЛАРИ. Академические исследования в современной науке, 2(24), 12-19.
11. Shukurov, A., Sodiqov, E., Xolmurodova, M., Ko'chmurodov, I., & Xoliboyev, R. (2023). POMIDORNI FUZARIOZ KASALLIGI VA UNGA QARSHI KIMYOVIY KURASH CHORALARINING SAMARADORLIGI. Development and innovations in science, 2(11), 56-60.
12. MASHRABOV, M., & MAXMATMURODOV, A. (2021). Effects of phosphor storage fertilizers on phosphate regime and cabbage yield of typical gray soils. Plant cell biotechnology and molecular biology, 22(55-56), 33-41.
13. Ulmasovich, M. A., & Ibrahimovich, M. M. (2021). Yield of corn grain at various forms and rates of phosphorus fertilizers on the unwashed and washed off typical gray soils. European Journal of Agricultural and Rural Education, 2(2), 3-5.

14. Махматмурадов, А. У., & Умурзаков, Э. У. (2017). Рост и развитие корневой системы кукурузы при разных фосфатных режимах. Актуальные проблемы современной науки, (6), 169-173.
15. Aslamov, D., Mashrabov, M. I., & Maxmatmurodov, A. O. (2023). TURLI FOSFORLI OG'ITLARNING OQBOSH VA GULKARAM EKINLARIGA TA'SIR SAMARADORLIGINI ORGANISH. Academic research in educational sciences, 4(SamTSAU Conference 1), 1088-1092.
16. Ortikov, T., Shoniyozov, B., Makhmatmurodov, A., & Mashrabov, M. (2023). Influence of mineral and organic fertilizers on the properties of serozem-meadow soils, nutritional dynamics and productivity of amaranth. In E3S Web of Conferences (Vol. 462, p. 02017). EDP Sciences.
17. O'limasovich, M. A., & Turabovich, N. N. (2022). GERMANIYADA O'ZSIMLIKLAR KARANTIN TIZIMI HAQIDA NIMALARNI BILAMIZ?. Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the Sustainable Development of Regions (Germany), 749-753.

